

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023 +

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

SUSTENTABILIDADE INDUSTRIAL NA BAÍA DE SEPETIBA: ALTERNATIVAS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS

Natália Roxo Albuquerque^{1*}, Flaviane Roque Oliveira da Silva¹, Patrícia dos Santos Matta¹

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*E-mail principal: albuquerque.natalia@graduacao.uerj.br

Palavras-chave: Baía de Sepetiba. Indústria. Resíduos. Meio ambiente.

Resumo:

O Rio de Janeiro abriga mais de 25 mil plantas industriais, abrangendo diversos portes. A potencialidade industrial da região demanda medidas para garantir a qualidade ambiental. Entretanto, o aumento dos investimentos na mineração e a falta de responsabilidade ambiental das indústrias ameaçam a Baía de Sepetiba. Cercada por complexos industriais, a bacia hidrográfica se tornou crucial para estudos de preservação ambiental e qualidade de vida das comunidades. Neste contexto, este trabalho tem como objeto a análise de alternativas para reduzir a geração de resíduos industriais, visando uma atividade industrial sustentável e livre de impactos ambientais.

Os resíduos industriais são aqueles gerados nos processos produtivos e nas instalações industriais, na forma sólida, líquida, gasosa ou combinação dessas. Neste estudo, foi analisado o processo de redução de resíduos industriais sólidos e as formas de descartes sustentáveis. Conclui-se que, seguindo corretamente o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e adquirindo formas de descarte como o coprocessamento e a incineração as indústrias reduzirão potenciais riscos de poluição, ou de degradação ambiental.